

Apêndice 1: Protocolo do Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL)

Informações Gerais	
Título:	Vieses cognitivos: Como afetam o desenvolvimento de software?
Pesquisadores:	Bárbara Beato Ribeiro, Josué Resende, Thiago M. Ribeiro
Descrição:	MSL para ser entregue como Trabalho na disciplina Metodologia Científica I, PPGI - UNIRIO.
Objetivos:	Compreender e identificar os vieses cognitivos existentes no processo de desenvolvimento de um software, pautando quais são, em que momento ocorrem, os problemas que levantam e as remediações existentes.
Questões de Pesquisa	
	<p>Como os vieses cognitivos afetam o desenvolvimento de software?</p> <p>* Subquestões:</p> <p>SQ01 - Quais os vieses cognitivos são tratados pelos estudos?</p> <p>SQ02 - Em quais fases no desenvolvimento de software o viés cognitivo ocorre?</p> <p>SQ03 - Quais problemas advêm do viés cognitivo no desenvolvimento de software?</p> <p>SQ04 - Quais os tratamentos para resolver o problema dos vieses?</p>
Identificação dos Estudos	
Palavras-chave:	<p>Population: Desenvolvedores</p> <p>Intervention: Vieses cognitivos</p> <p>Context: Desenvolvimento de software</p> <p>Outcome: Como afetam</p>
String de busca:	("cognitive bias" OR "cognitive biases") AND ("software development" OR "software programming" OR "application development" OR "application programming")
Critérios de seleção das fontes de busca:	<ul style="list-style-type: none"> - Existência de mecanismos de busca para coletar referências. - Fontes consideradas significativas no sentido de oferecerem publicações pertinentes e que podem contribuir significativamente para o resultado da pesquisa.
Lista das fontes de Busca:	As fontes serão as bases de dados eletrônicas, disponíveis no portal CAPES, incluindo conferências, journals e relatórios técnicos indexados por: ACM DL, Scopus, I EEExplore e Web of Science.

Estratégia de busca	Os documentos identificados serão selecionados, primeiramente, pela String de busca (1º filtro), após será feita a leitura das seções de abstract e conclusão e verificação dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos (2º filtro).
Seleção e Avaliação dos Estudos	
Critérios de inclusão dos estudos:	<p>CI1 - O estudo deve ser uma publicação que descreva em qual/quais fase(s) do desenvolvimento de software que ocorre vieses cognitivos.</p> <p>CI2 - O estudo deve ser uma publicação que descreva problemas que advém de vieses cognitivos.</p> <p>CI3 - O estudo deve ser uma publicação que descreva remediações para os vieses cognitivos.</p>
Critérios de exclusão dos estudos:	<p>CE1 - O estudo não deve ser uma publicação que não tratam de vieses cognitivos no desenvolvimento de software.</p> <p>CE2 - O estudo não deve ser uma publicação similar (mesmo autor e temática semelhante) a outros artigos encontrados.</p> <p>CE3 - O estudo não deve ser “grey literature” (estudos que não passaram por revisões externas).</p> <p>CE4 - O estudo não deve ser uma publicação que não foi escrita em Inglês.</p> <p>CE5 - O estudo não deve ser uma publicação cujo texto completo não possa ser analisado.</p> <p>CE6 - O estudo não deve ser uma descrição de proceedings.</p>
Estratégia para seleção dos estudos:	<p>Os pesquisadores aplicarão a estratégia de busca para a identificação de potenciais documentos. Os documentos identificados serão selecionados (1º filtro) pelo mesmo pesquisador através da leitura das seções de abstract e conclusão e verificação dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.</p> <p>Ao final, os documentos restantes do primeiro filtro serão lidos integralmente para a extração de informações sobre o que está sendo discutido e desenvolvido no contexto de desenvolvimento de software sobre vieses cognitivos.</p>
Avaliação da qualidade e dos estudos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. As fontes de estudos são confiáveis; 2. Os artigos foram submetidos a revisões externas/por pares e têm qualidade suficiente para contribuir com o MSL.
Síntese dos Dados e Apresentação dos Resultados	
Estratégia de extração dos dados:	<p>Após a execução do processo de seleção, os artigos serão agrupados em um excel e estarão constando</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Título do documento 2. Autor(es) 3. Ano de publicação

	<p>Além disso, cada pesquisador irá manter um documento sobre os estudos lidos, contendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nome do artigo 2. Foco da pesquisa 3. Objetivo endereçado
Estratégia de sumarização dos dados:	Os resultados serão tabulados a fim de identificar relatos de pesquisas de desenvolvimento de software de modo a identificar a ocorrência de vieses cognitivos.
Estratégia de publicação:	-----